

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Indicación de cesárea en pacientes que pertenecen al grupo 1 de la clasificación de Robson en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

2. Planteamiento del problema

La cesárea es el procedimiento quirúrgico más común en el mundo desarrollado y un indicador clave de la calidad de los servicios obstétricos. La OMS recomienda una tasa inferior al 15%, pero en América Latina alcanza el 40%, lo que representa un problema de salud pública. En particular, el grupo 1 de la clasificación de Robson, compuesto por primigestas con embarazo a término y trabajo de parto espontáneo, debería concluir en parto vaginal. Sin embargo, muchos de estos pacientes terminan en cesárea, aumentando el riesgo de futuras intervenciones quirúrgicas y su morbilidad. Este estudio busca identificar las principales indicaciones de cesárea en este grupo para optimizar la atención.

3. Objetivo general

Determinar las principales indicaciones de cesárea en pacientes que corresponden al grupo 1 de la clasificación de Robson en el hospital Civil Juan Menchaca en el año 2024.

4. Diseño

Estudio observacional, descriptivo de tipo exploratorio.

5. Métodos

La información se obtendrá de la base de datos en la que se registran a todas aquellas pacientes que tuvieron su terminación del embarazo en el Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca las cuales tuvieron una terminación vía abdominal y pertenezcan al grupo 1 de la clasificación de Robson. De las pacientes que reúnan los criterios de selección se registrarán en una base de datos elaborada en el programa Excel. Se buscará por expediente y notas de la paciente, la indicación de cesárea perteneciendo al grupo 1 de la clasificación de Robson.

6. Institución a implementar

Servicio de Toco Cirugía, División de Ginecología y Obstetricia, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00104.

8. Financiamiento

Ninguno.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |